

Marlboro

Internacional
por excelencia
VICEROY
RESTAURANTE

Disfrute

Coca-Cola
MARCA

CONVERSATORIO I

ROBERTO GARGARELLA

Un punitivismo torpe, elitista y de alto impacto para sociedades hiperfragmentadas. Entrevista a Roberto Gargarella

A clumsy, elitist, and high-impact punitive approach for hyper-fragmented societies. Interview with Roberto Gargarella

Gustavo González¹ y Esteban Rodríguez Alzueta²

En los últimos años asistimos a un auge de las extremas derechas —o de agrupamientos políticos de derecha que se han hecho eco de su avance y compiten por sus audiencias— en distintos países del mundo. Estos movimientos han sabido capitalizar el malestar social frente a la crisis de representación de los sistemas políticos tradicionales y, al mismo tiempo, han logrado conectar con sectores sociales heterogéneos, incluidos amplios segmentos subalternos. Parte de su eficacia política radica en su capacidad para movilizar emociones intensas —miedo, resentimiento, indignación— y traducirlas en agendas centradas en el orden, el castigo y la promesa de restaurar una autoridad supuestamente perdida.

En este contexto, el debate sobre el derecho penal, el castigo y las instituciones democráticas adquiere una renovada centralidad. Muchas de estas nuevas derechas han convertido al endurecimiento punitivo, la expansión del poder policial y la restricción de garantías en pilares de su discurso político. De allí la importancia de discutir qué lugar ocupa el castigo en nuestras democracias y qué tipo de arquitectura institucional puede limitar los impulsos autoritarios que suelen acompañar estos procesos.

Para pensar estas cuestiones conversamos con Roberto Gargarella, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires e investigador reconocido internacionalmente por sus trabajos sobre teoría constitucional, democracia deliberativa y crítica del sistema penal. Gargarella ha desarrollado una extensa obra dedicada a examinar las tensiones entre constitucionalismo y democracia, el problema de la desigualdad en el diseño institucional y los límites del poder punitivo del Estado. Entre sus libros más conocidos se encuentran *La justicia frente al gobierno* (1996), *La sala de máquinas de la Constitución* (2014), *Castigar al prójimo* (2016) y *Carta sobre la intolerancia* (2020), trabajos en los que propone una mirada crítica sobre las formas contemporáneas del castigo y sobre las estructuras institucionales que dificultan una democracia más igualitaria.

A partir de estas preocupaciones, dialogamos con Gargarella sobre el auge de las nuevas derechas, el lugar del castigo en la política contemporánea y los desafíos que estos procesos plantean para el constitucionalismo democrático en América Latina.

¹ Universidad Nacional de Litoral
<https://orcid.org/10000-0003-2736-4341>
gonzalezgustavo@educ.ar

² Universidad Nacional de Quilmes
<https://orcid.org/0000-0003-2736-4341>
e.rodriguez.alzueta@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.18911049

Copyright © by
Cuestiones Criminales

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See credit lines of images or other third-party material in this article for license information.

Citar: González, G. y Rodríguez Alzueta, E. (2025) "Un punitivismo torpe, elitista y de alto impacto para sociedades hiperfragmentadas. Entrevista a Roberto Gargarella", *Cuestiones Criminales*, 8 (15): 169-175.

POTENTIAL CONFLICT OF INTEREST: The authors have indicated they have no potential conflicts of interest to disclose.

PALABRAS CLAVE: derecha, castigo, democracia
KEYWORDS: righthwing, punishment, democracy

¿Estamos ante una nueva ola de populismo punitivo? ¿Cuántas continuidades y discontinuidades existen con la penología neoliberal y el kirchnerismo?

La respuesta es que sí, pero agregaría algunas matizaciones. Primero: en América Latina (para hablar de la región que más conozco), ha habido tensiones y enfrentamientos entre concepciones más liberales y más conservadoras, desde el siglo XIX. Y pareciera que nuestras sociedades (y me animaría a generalizar el “nuestras” a todo Occidente) oscilan siempre en ese “ying y yang”, como si estuvieran eternamente divididas más o menos por mitades (en lo que nos interesa, entre visiones más liberales garantistas y más conservadoras punitivistas). Luego, hay un porcentaje menor de gente, que hace que la balanza varíe, y se incline más hacia un lado o hacia otro, en distintos momentos, y hoy ese porcentaje se muestra decididamente inclinado a la derecha. La buena noticia es que esta pendulación no tiende a eternizarse, a menos que la frene algún bloqueo autoritario, un mal adicional que, en esta época (y si uno presta atención a los gestos y dichos de Trump o del Presidente Argentino), puede volver a ocurrir (aunque tampoco, tales intentos, suelen estabilizarse, finalmente). El segundo matiz que agregaría es que el personal “técnico” que se muestra detrás de la promoción de ese punitivismo parece excepcionalmente incompetente, en una mayoría de jurisdicciones, lo cual, en un sentido, es una suerte, porque (en democracia) a mayor desmesura e improvisación, menor posibilidad de estabilización de esas políticas. Finalmente, y en relación con el kirchnerismo, lo que reprocharía no es la orientación general que se quiso dar a las políticas penales (hubo personal técnico competente, hubo intentos menos improvisados), sino, por un lado, una cierta conformidad o aburguesamiento, que finalmente llevaron a promover un “siempre lo mismo”, pero más ligero, menos crítico y menos interesante; y por otro lado, un sempiterno elitismo no-democrático que, como diré, viene siendo distintivo—lamentablemente, también—de las políticas liberales.

¿Cómo están impactando los gobiernos de extrema derecha en el sistema penal? ¿Cómo impacta el punitivismo en el gobierno del delito? ¿Por qué el sistema penal es un campo clave en este reposicionamiento?

Como sugería, estamos frente a una versión del punitivismo que es torpe, grandilocuente e improvisada. Signo de los tiempos: resulta mucho más importante el símbolo, el gesto, las luces de colores, que una política elaborada, detallista y compleja. Parece ser más importante esa política “de impacto” en el

territorio penal, en donde resulta muy sencillo, y puede ser muy productivo, en términos de votos, hacer movimientos rudos, visibles y agresivos, que ofrezcan resultados inmediatos, aunque los resultados obtenidos sean pobres, injustificables, o carezcan de sustancia. Dos ejemplos notables, propios de la semana en que escribo esto, ratifican lo que digo. En la Argentina, la Ministra de Seguridad acaba de cambiar el nombre de “Juan Pirker” (el policía democratizador, nombrado en su momento por Alfonsín), que llevaba la Escuela de la Policía Federal, por el (previo) nombre de Ramón Falcón, símbolo de la policía violenta y represiva pero, como sostuviera la Ministra en el respectivo acto, con repulsivo oportunismo, “asesinado por un anarquista ucraniano extranjero” (mientras tanto, la Escuela de Suboficiales fue re-designada con el nombre de Alberto Villar, símbolo, a su vez, de la ilegal Triple A). A la vez, esta semana, en Río de Janeiro, el gobernador se jactó de difundir imágenes de “la operación más letal de la historia de Brasil”, con más de 120 muertos en una favela, a partir de un ataque (para)policial, concretado completamente de espaldas al derecho y al debido proceso. Siendo medidas muy diferentes, se trata de iniciativas que muestran rasgos comunes, propios de este tiempo: el afán por la espectacularidad; la prioridad de la imagen y la visibilización de la muerte; la búsqueda del impacto; el desinterés por todo cambio sustantivo; el desdén por la ley y los procedimientos; la marca de la crueldad; la reivindicación de la represión ilegal, a la que se busca afirmar siempre, como propuesta y gesto.

¿Cuáles son los riesgos para las democracias las reformas severalistas que se promueven bajo el paragua punitivista? ¿Le parece que las reformas punitivistas contribuye a correr los umbrales de tolerancia de la ciudadanía?

Mi impresión es, en línea con lo señalado ya, que en el marco de estas sociedades post-industriales; híper fragmentadas; con una organización social y económica muy diversa (deshecha, más bien), los lazos sociales se debilitan, los vínculos con los demás se rompen (hoy es difícil hablar en términos de clases o de amplios grupos con intereses comunes), por lo cual, entre muchas otras consecuencias, el discurso del otro como enemigo (finalmente, el “derecho penal del enemigo”) encuentra terreno fértil. Terreno fértil que, por lo demás, recibe el abono de la desigualdad, y el de la sensación de injusticia (“yo tengo mucho menos de lo que mi esfuerzo merece; el otro tiene lo suyo por privilegio o acomodados con el poder, y no por esfuerzo”). Se trata de condiciones muy propicias para que emerja y gane espacio el discurso “destructivo” del otro, del diferente, al que se señala como

responsable de las penurias propias. Las políticas maximalistas en el área penal tienen, por tanto, muy buenas condiciones para emerger, crecer y desarrollarse. Y se trata de políticas que se reproducen en el área social y económica (lo que hoy denominamos “políticas de la crueldad”) que, efectivamente, no contribuyen, sino que socavan y atacan, la esencia de la cultura democrática, que requiere diálogo y acuerdos con quienes piensan diferente, que celebra eso (ve riqueza en la diferencia, no una amenaza), en lugar de considerarlo un problema.

¿Le parece que las medidas punitivistas, hoy día, constituyen una forma de recomponer la confianza perdida por con los sectores subalternos?

Sí, por lo que decía: se trata de discursos e iniciativas redituables, porque “ofrecen” un “resultado” contundente y de alto impacto (desde reivindicar a lo ilegal, defender el “exceso”, hasta eliminar al otro), en momentos en que se reclama, sobre todo, productos concretos, acción, venganza también. Ahora bien, quisiera subrayar, asimismo, algo que me interesa señalar siempre, y esto es que, desde hace décadas, y como señalan desde David Garland a Máximo Sozzo, nuestras políticas oscilan entre orientaciones propias del populismo penal, y orientaciones propias del anti-populismo garantista. Sin embargo, agregaría yo, en ambos casos se trata de políticas elitistas. Las primeras, porque invocan la deferencia hacia una “voluntad popular”, que no están interesados en conocer, revelar o cultivar. Las segundas, porque se afirman en los supuestos “intereses” de las clases populares, pero sin tomar en cuenta las “opiniones” de esas clases populares. Y creo que este resultado que padecemos, desde hace décadas, y que finalmente une a garantistas con populistas, deriva de un paradigma que nació luego de la Segunda Guerra Mundial y que—equivocadamente, en mi opinión—llevó a muchos doctrinarios, aún los mejores, aún los más liberales, a pensar que democracia, en materia penal, podía ser sinónimo de “genocidio”, directamente—hoy, de híperpunitivismo. Y entonces, ese paradigma de post-guerra se afirmó en políticas elitistas, basadas en Declaraciones de Derechos, nuevos tribunales (nacionales e internacionales), jueces más activos. Ello, asumiendo que cualquier (re) conexión entre derecho (y derecho penal) en particular, con la fijación, discusión, o aplicación de políticas penales, iba a provocar una explosión, un estallido punitivista. Se afirmó dicho paradigma, entonces, desde la izquierda y la derecha, sin basamento empírico, y con el apoyo central de anécdotas y predicciones infundadas: “si no penamos”, como diría Ferrajoli, “tendremos venganza privada, linchamientos”. “Si recurrimos a los jurados, o discutimos colectivamente el contenido de las normas penales,

tendremos resultados o propuestas híper-punitivas”—como diría Zaffaroni. Todas afirmaciones sin basamento empírico, y en general bien refutadas por la práctica, como lo demuestran los parsimoniosos jurados. Y es que la clave de estas respuestas democráticas pasa por los procedimientos bien montados: una persona de ánimo punitivista, tiende a transformar su decisión por una más moderada, cuando tiene que dar su nombre, presentar su rostro, escuchar al acusado, leer y atender obligatoriamente pruebas y alegatos desde los dos lados.

¿Encuentra diferencias de esta oleada entre los países del Norte Global y el Sur Global?

Sí, pero menos por razones ideológicas que materiales. En Europa, en particular, y ahora pareciera que también en los Estados Unidos, el principal objeto de la furia punitivista, y del discurso de las políticas ultra-conservadoras, es el inmigrante. Él reúne todas las características del “mal no deseado”: es diferente (tiene, aún, costumbres, religión, un color de piel diferente); y queda asociado con los peores miedos (la pérdida del trabajo de los blancos locales; la violación de las mujeres nativas). Ello así, aunque, como comentaba más arriba, los rasgos que unifican a tales iniciativas y discursos, en el Norte Global y en el Sur, sean los mismos: resultados inmediatos y espectaculares; la reivindicación de lo “políticamente incorrecto”; el “anti-wokismo”; la defensa de la acción estatal al margen de la ley; la condescendencia con lo cruel y bestial. Habrá que ver cuánto tiempo más dura esta oscilación hacia los valores de la ultra-derecha, pero hoy estamos ahí.

¿Qué estrategias deberían ensayarse para contrarrestar los punitivismos tanto a nivel político, como judicial?

No sé si se trata de estrategias, sino de principios. Mi impresión es que atravesamos un momento en donde no van a importar mucho las razones, la persuasión, el intento de convencer al otro. Por más que las justificaciones más razonables estén, como están, de nuestro lado, en este momento nada de eso importa: se trata de discursos que, hoy, no están llamados a recibir una atención y adhesión generalizadas. Por el contrario, el discurso brutal, muestra capacidad para resultar atractivo, aunque se muestre, en los hechos, inútil, equivocado. Por tanto, las (llamémoslo así) condiciones para estabilizar un discurso liberal y garantista hoy, no se encuentran dadas, por más esfuerzos que hagamos. Como resultado, lo que recomendaría hacer es seguir trabajando, estudiando, atarse a

los principios, y nunca ceder en la defensa de las garantías, como si el objeto fuera “conseguir votos opositores”, para apoyar “nuestras” políticas penales. Decir esto, sin embargo, no quiere decir que debemos obstinarnos en el sostén de las políticas e iniciativas de siempre. Como sostuve más arriba, creo que hace mucho más que 50 años que se sigue afirmando (también, sino especialmente, desde el garantismo) un paradigma que resulta, en definitiva, técnico, elitista, anti-democrático. Y hay que terminar con eso. Necesitamos volver a unir, virtuosamente, democracia, discusión pública, confianza en el otro (en el ciudadano), y políticas penales.